

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**CONSEQUÊNCIAS DO USO DE TABACO DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO
INTEGRATIVA**

Ana Yasmim Gomes de Lima¹; Kaline Oliveira de Sousa²; Maria Fernanda Bandeira da Silva³; Maria Taís da Silva Santos⁴; Maria Rosa Mística Martins de Souza⁵.

^{1,2,3,4} Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁵ Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: ana.yasmim@estudante.ufcg.edu.br.

INTRODUÇÃO: O uso de tabaco no período gestacional é preditor para maiores riscos a resultados adversos à saúde da mãe e principalmente do feto. Dentre os componentes presentes no fumo, merecem destaque: a nicotina, o monóxido de carbono (CO) e o ácido cianídrico que pode trazer efeitos negativos para o corpo, bem como levar a um quadro de dependência. Sabe-se que o uso dessas substâncias na gravidez deve ser evitado, porém pode ser desafiador cessar o uso repentinamente, principalmente quando já existe a dependência. Portanto, os sistemas de saúde pública, habitualmente disponibilizam tratamento contra o tabagismo que inclui tanto produtos farmacológicos quanto acompanhamento psicológico, elevando a possibilidade dessa determinada gestante vir a largar o vício. **OBJETIVO:** Analisar, por meio das produções científicas, as possíveis consequências do uso do tabaco durante o período gestacional. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. As publicações foram buscadas em plataformas conhecidas e respeitadas, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio das bases de dados MEDLINE e LILACS, como também na PUBMED através do entrecruzamento dos seguintes descritores: “Tobacco Use Disorder”, “Pregnancy Complications” e “Risk Factors” interligados ao operador booleano AND. Obteve-se 222 artigos, com a aplicação dos filtros 2016-2021 e artigos completos disponíveis observou-se 54 artigos e após a leitura integral foram selecionados 4 artigos para a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir de uma leitura integral, foi possível observar que os bebês tiveram taxas de incidência de câncer elevadas em comparação com crianças não expostas, dentre as neoplasias, destaca-se: leucemia, fibrossarcoma e tumores renais. Além

disso, a exposição pode ser fator de risco para o desenvolvimento de esquizofrenia, considerando que a nicotina altera o desenvolvimento do cérebro fetal. Observou-se que a interação com as substâncias pode ocasionar um quadro de baixo peso em relação à idade gestacional, como também afetar a estrutura pulmonar e o controle da respiração fetal. A nicotina presente no tabaco pode atravessar a placenta pela corrente sanguínea, expondo o embrião e, desenvolvendo na mãe taquicardia, vasoconstrição periférica e consequentemente diminuindo a quantidade de sangue que chega ao feto. Além disso, pode causar alterações de curto a longo prazo na cognição bem como na função dos neurotransmissores, possibilitando a diminuição do número de células cerebrais em sub-regiões específicas, que pode afetar antes ou após o nascimento. Observou-se que as complicações causadas pelo uso indevido do cigarro são ocasionadas pela fumaça do tabaco, a qual tem ao menos 60 agentes cancerígenos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base no exposto, observa-se a real necessidade evitar o consumo de tabaco em qualquer forma que se apresente a fim de evitar possíveis problemas de saúde para ambos.

Palavras-chaves: Complicações na Gravidez; Fatores de Risco; Tabagismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRANTES, G. L., *et al.* Impactos do tabagismo na gestação para o crescimento da criança: Revisão sistemática. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 17, n. 47, p. 83-88, 2020.
- AUGER, N., *et al.* Maternal use of illicit drugs, tobacco or alcohol and the risk of childhood cancer before 6 years of age. **Drug and alcohol dependence**, v. 200, p. 133-138, 2019.
- FONSECA, P. C. A., *et al.* Efeito do tabagismo na gestação sobre o excesso de peso e déficit de crescimento em crianças nos primeiros seis meses de vida: uma análise de sobrevivência. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 18, n. 2, p. 361-369, 2018.
- GRAY, D., *et al.* Determinants of early-life lung function in African infants. **Thorax**, v. 72, n. 5, p. 445-450, 2017.
- NIEMELÄ, S., *et al.* Prenatal nicotine exposure and risk of schizophrenia among offspring in a national birth cohort. **American Journal of Psychiatry**, v. 173, n. 8, p. 799-806, 2016.